

Pavel MAXIAN

gr. did. I, Liceul Teoretic A. Agapie,
s. Pepeni, r. Sângerei

Proiectarea conținutului educațional cu utilizarea TIC

Rezumat: Impactul TIC în procesul educațional se manifestă prin schimbări ale formelor, conținuturilor și mediilor de predare, ale modului de interacțiune profesor-elev – factori care influențează esențial procesul de predare-învățare. Cu certitudinea că tehnologiile informației și comunicării vor deveni instrumente de utilitate universală, este necesar să se dezvolte în acest sens un nou mod de gândire și de comportament, care le va permite cadrelor didactice să facă față oricărei noi cerințe. Rezultatul așteptat de la implementarea TIC depinde, în foarte mare măsură, de atitudinea și

măiestria pedagogică a fiecărui profesor în parte. Dacă profesorii nu vor pune accentul corect pe valoarea pedagogică a TIC, acestea vor rămâne doar accesorii "la modă" în curricula școlare.

Cuvinte-cheie: TIC, proiectare, conținut educațional, principii, recomandări.

Abstract: The impact of the new ICTs in education is manifesting itself through changes of form, content, and teaching environment, as well as a new teacher-student interaction. All of these are factors that exert a crucial influence on the teaching-learning process. With the certainty that information and communication technologies will become tools of universal utility, it is necessary to develop in this respect a new way of thinking and behavior that will enable teachers to cope with any new requirement. The expected result from the implementation of the new ICTs depends very much on the attitude and pedagogical skills of each teacher. If teachers do not focus properly on the pedagogical value of new ICTs, these will remain merely "fashionable" accessories of the school curriculum.

Keywords: design of educational content, principles, recommendations, ICT.

"Niciun instrument nu este bun sau rău în sine; eficacitatea acestuia rezultă din și contribuie la întreaga configurație a evenimentelor, activităților, conținutului și proceselor interpersonale care au loc în contextul în care este utilizat."

(R. G. Salomon)

Odată cu avansarea noilor tehnologii informaționale și de comunicație (TIC), viața de zi cu zi a omului, inclusiv componenta *educație*, este într-un proces de schimbare rapidă. Implementarea TIC în politicile educaționale este una dintre strategiile-cheie pentru a asigura o dezvoltare economică durabilă a oricărei țări.

O viziune clară asupra integrării TIC în școli și un plan de transpunere a viziunii respective în realitate sunt

esențiale pentru utilizarea eficientă a acestor instrumente în procesul educațional. Elaborarea planurilor este, fără îndoială, o sarcină complexă și consumatoare de timp, dar merită efortul, pentru un succes în acest sens.

Integrarea TIC în educație poate îmbogăți demersurile de predare și învățare în numeroase moduri. Principalele beneficii sunt nivelul mai ridicat de implicare a elevilor și îmbunătățirea procesului de învățare.

Rolul cadrului didactic din învățământul tradițional, de transmitător al informației, trebuie să se transforme în cel de facilitator al învățării prin regândirea propriei misiuni: crearea unui ambient (scop, strategie, resurse) care să-i permită elevului să-și dezvolte cunoașterea cu ajutorul tehnologiilor moderne.

Manualele digitale, tabla electronică interactivă, înlocuirea calculatorului, relativ imobil, cu smartphone-ul și exploatarea pe larg a gadgeturilor și softurilor educaționale performante nu mai reprezintă o noutate pentru sistemele educaționale din statele dezvoltate.

Tehnologiile informației și comunicațiilor aduc noi concepte și resurse pentru procesul educațional. Aceste noi posibilități nu trebuie reduse la instrumentele tehnologice (e-instrumente). În implementarea lor trebuie să se țină seama de toate dimensiunile educației. Sistemul de învățământ trebuie să-și adapteze ofertele, pentru a veni în sprijinul generațiilor în creștere, actualizându-și permanent finalitățile și resursele de o manieră în care să poată răspunde noilor provocări.

Scopul integrării TIC în educație vizează îmbunătățirea calității predării-învățării și dezvoltarea competențelor solicitate în lumea digitală. Pentru a atinge scopul dat, un profesor trebuie să posede abilități de:

- creare de conținuturi atractive și eficiente pentru învățare;
- utilizare a instrumentelor TIC în activitățile de învățare ale elevilor;
- elaborare a documentelor multimedia, pentru a facilita instruirea;
- demonstrare a cunoștințelor legate de tehnologie.

Acestea și alte abilități fac parte din competența profesorului de a proiecta conținuturi educaționale cu integrarea TIC. O asemenea competență poate fi dezvoltată prin interconectarea ingenioasă și rezumarea interacțiunilor celor trei surse de bază ale cunoașterii: tehnologie, pedagogie și conținut (modelul TPCK [7, p. 37]). Orice demers instructiv-educativ cu folosirea instrumentelor TIC trebuie să se bazeze pe modelul TPCK.

Astfel, în proiectarea de conținut educațional cu utilizarea TIC trebuie evitate următoarele greșeli [4]:

- Profesorul alege tehnologia pe care o preferă/cunoaște și nu ține cont de viața elevilor din afara școlii.
- Profesorul determină cum, când și unde se vor folosi tehnologiile fără să ofere alternative.
- Profesorul este factorul decizional care știe totul. Deși acesta posedă abilități și competențe specifice, experții și comunitatea pot influența demersul la clasă într-o măsură semnificativă.
- Nivelul tehnologic este artificial limitat sau fără limite. Folosiți afirmația "Tehnologia conectează totul la tot ceea ce este conectat la tehnologie", pentru a avea avantajă elevii.
- Tehnologia funcționează ca scop, nu ca mijloc. De fapt, tehnologia este un instrument, învățarea este un obiectiv, creșterea personală a ființei umane este scopul final dorit.
- Elevii au acces la prea multe resurse, iar procesul de instruire este prea complex. Pentru a avea succes,

un profesor bun și eficient trebuie să fie un designer bun și eficient al procesului educațional.

TIC oferă instrumente puternice pentru a sprijini trecerea de la paradigma centrată pe profesor la cea centrată pe elev și la noile roluri ale profesorului și elevului. S. K. Majumdar prezintă o descriere mai amplă a schimbărilor de roluri [8, p. 2]:

Tabel 1. Schimbări de rol ale profesorului

Schimbările de rol ale cadrului didactic din \Rightarrow în	
Transmițător de cunoștințe	Ghid și facilitator de cunoștințe
Controlor al învățării	Creator de mediu de învățare
Expert permanent	Colaborator și coleg
Învățător în folosirea TIC	Facilitator în utilizarea TIC pentru îmbunătățirea învățării
Didactic/expunător interactiv	Experimentator/explorator

Schimbările menționate relevă rolul profesorului de creator/designer educațional. Prin design educațional se subînțelege activitatea de a proiecta, dezvolta și furniza sistematic produse și experiențe instructive, atât digitale, cât și fizice, într-o manieră consistentă și fiabilă, spre o achiziție eficientă, efectivă, atrăgătoare, antrenantă și inspirată [6].

Tehnologiile multimedia ne oferă diverse combinații de imagini, sunet, voce, animație, video, pe când tehnologiile hipermedia combină multimedia cu hipertextul, facilitând navigarea între diferite tipuri de date: texte, sunete, imagini fixe, imagini animate. Pentru a realiza un proiect educațional de calitate, profesorul trebuie să poseze un șir de aptitudini (Figura 1).

Un proiect educațional se poate obține prin parcurgerea unei secvențe în procesul de lucru (Figura 2).

Figura 1. Aptitudini în design educațional

Figura 2. Procese în design educațional

În procesul de proiectare a conținutului educațional o atenție deosebită trebuie acordată corelării acestuia cu stilurile de învățare [10]. Un stil de învățare nu este potrivit pentru orice tip de conținut. Alegerea unor instrumente TIC pentru predare în funcție de stilurile de învățare bazate pe simțuri (vizual, auditiv și kinestezic) necesită o cunoaștere aprofundată a materiei și o judecată solidă din partea profesorului. Învățarea prin proiecte ce integrează tehnologia reprezintă o modalitate foarte bună de a-i face pe elevi să gândească critic și să învețe autonom, de a valorifica potențialul, punctele forte.

Un design educațional reușit reclamă parcurgerea următorilor pași [5]:

1. Studiați teoriile, strategiile și modelele de design educaționale.
2. Explorați psihologia din perspectiva comportamentelor de învățare.
3. Alegeți instrumentul corect pentru utilizare curentă și specifică.
4. Creați propriul portofoliu de instrumente și învățați din experiențele altora.

Cadrul didactic, pe rol de proiectant de conținut educațional cu utilizarea TIC, are următoarele responsabilități:

- definirea clară a obiectivelor de învățare din perspectiva integrării noilor TIC;
- elaborarea de materiale de sprijin care includ multimedia în diferite formate;
- crearea de instrumente pentru învățare și formarea de competențe;
- elaborarea testelor pentru verificarea cunoștințelor și evaluarea eficacității instruirii.

În același context, designerul educațional, în demersul său la clasă, se va conduce de următoarele principii:

- conținutul educațional să fie prezentat cât mai simplu;
- proiectarea să se realizeze din punctul de vedere al formabilului;
- experiența de învățare să fie captivantă;
- în crearea conținutului educațional să se includă inovațiile;
- designerul să fie la curent cu tehnologiile ("tech-savvy") de ultimă oră.

CONCLUZII

Proiectarea conținuturilor educaționale cu utilizarea TIC are ca scop facilitarea procesului didactic, astfel încât cadrele didactice să creeze context și conținut adecvat învățării, formării de competențe, cultivării de atitudini, care să stimuleze curiozitatea, spiritul de lucru colaborativ, plăcerea de a progresa, de a crește personal. Procesul de proiectare presupune o cunoaștere temeinică a diferitelor domenii și arii conexe educației și o muncă asiduă în atingerea scopului primordial al educației moderne – formarea de competențe necesare secolului XXI.

Pentru o proiectare de succes a activității de instruire cu utilizarea TIC, se recomandă:

- dezvoltarea abilității de îmbinare eficientă a celor trei surse de bază: tehnologie, pedagogie și conținut;
- dezvoltarea și furnizarea de produse și bune practici demne de a fi diseminate și preluate, pentru o achiziție eficientă, efectivă, atrăgătoare, antrenantă și inspirată;
- studierea teoriilor, strategiilor și modelelor de design educaționale;
- respectarea principiilor în design și corelarea conținutului educațional cu stilurile de învățare.

REFERINTE BIBLIOGRAFICE:

1. Culatta R. Instructional design models. Pe: <https://www.instructionaldesign.org/models> (Accesat la 11.01.2020).
2. Culatta R. Learning theories. Pe: <https://www.instructionaldesign.org/theories> (Accesat la 11.01.2020).
3. Hadârcă M. Dezvoltarea teoriilor educaționale în învățământul preuniversitar din Republica Moldova. Pe: [https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Dezvoltarea teoriilor educationale in invatamintul preuniversitar din RM.pdf](https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Dezvoltarea%20teoriilor%20educationale%20in%20invatamintul%20preuniversitar%20din%20RM.pdf) (Accesat la 11.01.2020).
4. Heick T. 15 Common Mistakes Teachers Make Teaching with Technology. Pe: <https://www.teachthought.com/pedagogy/5-mistakes-youre-probably-making-with-technology-in-learning> (Accesat la 27.11.2019).
5. How to Become an Instructional Designer? Pe: <https://www.ispringsolutions.com/blog/how-to-become-an-instructional-designer> (Accesat la 26.08.2019).
6. Instructional Design. Pe: https://en.wikipedia.org/wiki/Instructional_design (Accesat la 11.01.2020).
7. Kliment M., Dostál J., Bártek K. Perception and Possibilities of ICT Tools in the Education from the Teachers' Perspective. 2017. Pe: <https://www.>

- researchgate.net/profile/Milan_Klement/publication/314242604_Perception_and_Possibilities_of_ICT_Tools_in_the_Education_from_the_Teachers'_Perspective/links/58c59aa445851538eb8afd4c/Perception-and-Possibilities-of-ICT-Tools-in-the-Education-from-the-Teachers-Perspective.pdf (Accesat la 11.01.2020).
8. Majumdar S.K. Emerging Trends in ICT for Education & Training. 2006. Pe: <https://pdfs.semanticscholar.org/7dff/40e831d0560c5d0b99528ea9914913f4fb26.pdf> (Accesat la 11.01.2020).
 9. Șoitu L., Cherciu R.D. Strategii educaționale centrate pe elev. Pe: <http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/strategii-educationale-centrate-pe-elev.pdf> (Accesat la 11.01.2020).
 10. Stiluri de învățare. Pe: https://ro.wikipedia.org/wiki/Stiluri_de_învățare (Accesat la 11.01.2020).
 11. Wang X., Dostál J. An Analysis of the Integration of ICT in Education from the Perspective of Teachers' Attitudes. 2017. Pe: https://www.researchgate.net/profile/Jiri_Dostal5/publication/318325333_an_analysis_of_the_integration_of_ict_in_education_from_the_perspective_of_teachers'_attitudes/links/5963eb27458515a3576201c3/an-analysis-of-the-integration-of-ict-in-education-from-the-perspective-of-teachers-attitudes.pdf (Accesat la 11.01.2020).